

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollari
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

Sardor Abdusodiqov

O‘zbekiston milliy universiteti

Tarix yo‘nalishi 1-kurs magistranti

**TARIX FANINI O‘RGANISH VA TARIXIY BILIMLARNI KENG
OMMAGA TADBIQ ETISHDA SUN‘IY INTELLECT OMILI.**

Annotatsiya

Sun‘iy intellekt (AI- Artificial Intelligence) turli sohalarda o'zgartiruvchi kuch sifatida paydo bo'ldi va uning tarixni o'rganishga ta'sirini e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. Ushbu maqola tarixni o'rganishda sun‘iy intellekt omili va uning tarixiy bilimlarni keng ommaga ochiqlashda qo'llanilishini o'rganadi. AI tarixiy tadqiqotlarga olib keladigan foyda va muammolarni tahlil qilib, biz uning tarixni o'rganish va tarqatish usulini inqilob qilishdagi salohiyatini yaxshiroq tushunishimiz mumkin.

Kalit so‘zlar: Sun‘iy intellekt, AI, tarixni o‘qitish, dasturlar, chatbot, ta‘lim, dastur, DeepMind, virtual muzeylar, ilmiy-texnikaviy yutuqlar, algoritmlar, transkripsiya, midjourney.

Аннотация

Искусственный интеллект (ИИ) появился как эволюционирующая сила в различных областях и имеет огромное влияние на изучение истории. В данной статье исследуется использование искусственного интеллекта в изучении истории и в его способности расширять исторические знания для широкой аудитории. ИИ позволяет анализировать пользу и проблемы, связанные с историческими исследованиями, и понимать его потенциал в изменении

методов изучения и развития истории.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, ИИ, преподавание истории, программы, чат-боты, обучение, софт, DeepMind, виртуальные музеи, научно-технические достижения, алгоритм, транскрипция, midjourney.

Annotation

Artificial Intelligence (AI) has emerged as a transformative force in various fields and has a significant impact on studying history. This article explores the use of artificial intelligence in studying history and its ability to disseminate historical knowledge to a wider audience. AI enables the analysis of the benefits and challenges associated with historical research and enhances our understanding of its potential in revolutionizing the methods of studying and advancing history.

Keywords: Artificial Intelligence, AI, teaching history, programs, chatbots, education, software, DeepMind, virtual museums, scientific and technological achievements, algorithm, transcription, midjourney.

Qadimgi davrdan boshlab ilmiy-texnikaviy yutuqlar ilm-fanning harakatlantiruvchi kuchi sifatida qarab kelingan. Ilm-fan va texnikaning hamkorligi XV asrda yevropa uchun keng imkoniyatlar ochgan edi. 1437-yili Iogann Gutenberg tomonidan kitob bosish dastgohining yaratilishi va ushbu ixtironing keng foydalanishi ilm-fan rivoji uchun keng yo'l ochgan edi, Jumladan, Frensis Bekon tomonidan dunyoni o'zgartirgan ixtirolar haqida gapirar ekan, kitob bosish dastgohini ular qatoriga qo'yadi [1, 54].

XX asr o'rtalarida fanga Sun'iy intellekt tushunchasi kirib keldi. 1955-yili amerikalik kompyuter dasturchisi J. Makkarti ushbu tushunchani fanga olib kiradi [2, 127]. Bugungi kunda sun'iy intellektning qamrovi shu darajada kengayib bormoqda-ki, uni ma'lum fan sohasi bilan chegarlash ilojisiz. Shu qatorda sun'iy intellekt tarix faniga ham kirib kelmoqda. Ushbu jarayonda sun'iy intellekt tez orada tarix fanida ham katta o'zgarishlar qilishi oydinlashib bormoqda. Endilikda tarixchi mutaxassislar tarixiy tadqiqotlar jarayonida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan ham to'la foydalanishlari lozim. Jumladan fransuz annallar maktabi tarixchisi Emanuel Ladyuri "ertangi kun tarixchisi dasturchi bo'ladi, yoki tarixchi bo'lmaydi" [3, 322]

degani bejiz emas.

Hozirga kelib sun'iy intellekt dunyoning rivojlangan davlatlari uchun muhim ilmiy platformaga ham aylanib bormoqda. Bir qator davlatlar hatto sun'iy intellektni ta'lim tizimining kelajagi sifatida ko'rishmoqda. Jumladan Birlashgan Arab Amirliklari bu borada bir qator amaliy choralarni amalga oshirgan bo'lib, sun'iy intellekt arzon sifatli ta'lim tizimini shakllantirish vositasi sifatida ko'rmoqda [2, 128]. Shuningdek, allaqachon dunyoning yirik universitetlari sun'iy intellekt asosida repetitorlik kurslarini yaratishgan bo'lib, Garvard va Kaliforniya universiteti kabilar shular jumlasidan sanaladi [4].

Shu asosda sun'iy intellekt tarix fanida tadqiqotlar olib boorish, ilmiy izlanishlar va tarixshunoslik, shuningdek, tarixni keng ommaga havola qilishda muhim o'rin tuta boshladi.

Tarixchilar sun'iy intellekdan bugungi kunda quyidagi usullarda foydalanishi va bu orqali qator yangilik va qulayliklarga ega bo'lishi mumkin:

1. Qadimiy matnlarni tiklash: bunda biz sun'iy intellektning algoritmlari orqali qadimiy matnlar, shuningdek shikastlangan yozma manbalar matnini tiklashimiz mumkin. Jumladan bir qator olimlar ishtirokida "Google"ga tegishli DeepMind AI tarmog'i tomonidan yaratilgan "Ithaca" dasturi bu borada anchayin katta yutuqlarga erishmoqda. Dastur algoritmi qadimgi yunon matnlarini 72 foiz aniqlik bilan tiklashga yordam beradi [5]. Ushbu dastur yaratilishida Pakard Gumanitar institute bazasidagi 84 ta mintaqaga oid 178 mingdan ortiq matn transkripsiyalaridan foydalanilgan. Shuningdek, sinov jarayonlarida "Ithaca" 2 nafar qadimgi yunon tilidagi matnshunos olimlari bilan solishtirganda, dastur 61,8 foiz aniqlikka erishgani holda, inson omili 25,3 foiz aniqlik ko'rsatgichini qayd etadi [6].

Shuningdek 2022-yil Massachusetts texnologiyalar instituti (MIT) Kompyuter fanlari va Sun'iy intellekt laboratoriyasi (CSAIL) tomonidan mahsus Sun'iy intellekt tizimi asosida o'lik tillar ustidan tajribalar o'tkazilib, jumladan Krit B chiziqli yozuvi va Ugarit yozuvlarini deshifrovkalaydi [7]. Dastur dekodlashning yangi yondashuvini taklif qildi. Tadqiqot natijasida tarixiy tilshunoslikning shifrlashning asosiy tamoyillariga amal qilgan holda model va o'qitish tartibi ishlab chiqiladi, ular

nazorat signalisiz shifrlash jarayonini samarali boshqaradi.

Shuningdek sun'iy intellekt asosidagi tizim orqali ikki til, ugarit va chiziqli B tillari bo'yicha yondashuvlarni turli til oilalaridan baholash va qarindoshlikni aniqlashda sezilarli darajada yuqori aniqlikka erishildi [8, 6758]. Bu ma'lumotlarning o'ziyoq sun'iy intellektning qanchalar foydaliligini ko'rsatish uchun yetarli sanaladi.

- Tarixiy suratlarni qayta tiklash va noma'lum shaxsiyatlarni aniqlash, shuningdek, vizual ko'rinishlarni tahlil qilish: Bunday dasturlar asosan, tarixiy suratlar, shuningdek, tarixiy manbalardagi visual tasvirlarni tiklash va o'rganishda keng qo'llaniladi. Jumladan, Daniel Platt tomonidan II jahon urushi holokost qurbonlarini tasvir orqali topib aniqlash tizimini "From Numbers to Names" yoki "N2N" sun'iy intellektga asoslangan tizimini yaratadi. Ushbu dastur Holokost avlodlariga o'z yaqinlarining tasvirlarini topishda va Holokost foto va video arxivlarida millionlab noma'lum yuzlarni aniqlashda yordam berish uchun sun'iy intellektidan foydalanadi [9]. Bu kabi dasturlar va platformalar orqali kelgusida muzeylar va foto arxivlar fondidagi tasvirlar orqali tarixiy tadqiqotlar olib boorish va shaxsiyatlar tarixini o'rganishda foydalanish mumkin.

- Muzeylar fondini boyitish va zamonaviylashtirish: Sun'iy intellektidan an'anaviy eksponatlar doirasidan tashqariga chiqadigan immersiv va interaktiv tajribalarni yaratish uchun foydalanish mumkin [10, 60]. Masalan, sun'iy intellekt asosidagi kengaytirilgan va virtual reallik ilovalari tarixiy voqealarni taqlid qilishi yoki tashrif buyuruvchilarni muzeylar kolleksiyalari bo'yicha virtual sayohatlarga jalb qilishi mumkin. AI, shuningdek, tashrif buyuruvchilar ma'lumotlari va fikr-mulohazalarini tahlil qilish uchun ko'rgazma dizayni va kuratsiyasi, tashrif buyuruvchilar tajribasi va o'rganish natijalarini yaxshilash uchun ishlatilishi mumkin.

Shuningdek bugungi kunda sun'iy intellekt asosida qurilgan chatbotlar ayniqsa muzeylar administratsiyasi, ulardagi eksponatlar va tashrif buyuruvchilar oqimini yaxshilashda alohida o'ringa ega. Web-saytlar, Facebook profillari va ilovalari bilan sinxronlangan chatbotlar mehmonga kerak bo'lishi mumkin bo'lgan barcha

ma'lumotlarni ko'rsatishi mumkin. Bundan tashqari, ular muloqotni rivojlantiradi, odamlarga tashkilot resurslariga zudlik bilan kirish imkoniyatini beradi, tinglovchilar tomonidan muassasa bilan ancha yaqin munosabatlarni o'rnatadigan va qo'llab-quvvatlaydigan yaqinroq aloqalarni rag'batlantiradi. Bunday chatlar qatoriga Send Me SFMOMA chatbotini keltirish mumkin [11].

Shuningdek ba'zi muzeylar bugungi kunga kelib personal electron gidlardan foydalanishmoqda. Jumladan, IBM Uotson sun'iy intellekt platformasidan foydalangan holda San Paulo Pinacoteca muzeyida "A Voz da-Arte" loyihasini e'lon qildi.

Mobil ilova orqali "Uotson" San Paulo Pinacoteca muzeyidagi 7ta san'at asari haqda tashrif buyuruvchilarning savollariga javob berishga qodir. Suhbat doirasi faqat tashrif buyuruvchilarning tasavvurlari bilan cheklangan, "Uotson" tarixiy va texnik faktlardan tortib asarning zamonaviy voqealar bilan bog'liqligiga qadar savollarga javob berishga qodir. Boshqa audio sayohatlardan farqli o'laroq, Uotson oldindan tayyorlangan audiokliplardan foydalanmaydi, aksincha IBM Bluemix bulutli platformasi ma'lumotlari yordamida savollarga real vaqtda javob berish uchun kognitiv chatbotdan foydalanadi [12]. Bu kabi holatlar kelgusida muzeylarning chatbotli gidlardan foydalanishga bo'lgan ehtiyojini oshiradi va o'z o'rnida bu holat sun'iy intellektning qulayliklaridan biri hisoblanadi.

Sun'iy intellektdan an'anaviy eksponatlar doirasidan tashqariga chiqadigan immersiv va interaktiv tajribalarni yaratish uchun foydalanish mumkin. Masalan, sun'iy intellekt asosidagi kengaytirilgan va virtual reallik ilovalari tarixiy voqealarni taqlid qilishi yoki tashrif buyuruvchilarni muzeylar kolleksiyalari bo'yicha virtual sayohatlarga jalb qilishi mumkin. Sun'iy intellekt shuningdek, tashrif buyuruvchilar ma'lumotlari va fikr-mulohazalarini tahlil qilish uchun ko'rgazma dizayni va kuratsiyasi, tashrif buyuruvchilar tajribasi va o'rganish natijalarini yaxshilash uchun ishlatilishi mumkin.

Tarixiy tadqiqot jarayonida sun'iy intellekty quyidagi qulayliklarni taqdim etadi:

1. Matnni qazib olish va tahlil qilish: Sun'iy intellekt katta hajmdagi tarixiy

matnlar, hujjatlar va arxivlarni tahlil qilishga yordam beradi. Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) texnikasi asosiy ma'lumotlarni ajratib olishi, naqshlarni aniqlashi va tarixiy voqealar va kontekstlar haqida tushuncha berishi mumkin

2. Ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish: sun'iy intellekt yordamida tayyorlangan ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish vositalari tarixiy ma'lumotlarni yanada interaktiv va vizual tarzda o'rganish va tahlil qilishga yordam beradi. Ushbu vositalar tarixiy ma'lumotlarda tezda ko'zga tashlanmaydigan axborotlarni yetkazib berish va aniqlashga yordam beradi.

3. Avtomatlashtirilgan transkripsiya va tarjima: sun'iy intellekt tarixiy hujjatlar, yozuvlar va qo'lyozmalarni tarjima qilishda yordam berishi mumkin. Bu turli davrlar va tillardagi asosiy manbalarni tushunishda vaqt va kuchni tejashga imkon beradi.

Bu hususda jumladan, ChatGPT va YOU kabi platformalar talabalar uchun ham qulay bo'lib, ushbu platformalar sizning maxsus aniq buyruqli talablaringiz asosida ishlaydi, ma'lumotlar tahlili va analizi, shuningdek mavzu yuzasidan individual fikr yuritadi.

ChatGPT sun'iy intellektga asoslangan chatbot bo'lib, u talabalarning savollarini talqin qilishi va aniq va foydali javoblarni berishi mumkin [13]. Shuningdek, u sizning o'quv tarixingizga asoslangan shaxsiy tavsiyalarni taklif qilishi mumkin, vaqt o'tishi bilan akademik ko'rsatkichlaringizni yaxshilashga yordam beradi.

Youchat ham bu sohada chatGPT bilan yaqin tuzilishga ega.shunga qaramay Youchat ChatGPTdan ba'zi far va qulayliklarga egabo'lib, Youchat o'rganish tajribasiga turli multimedia elementlarini birlashtirishi mumkin. U tushunishni yaxshilash va yanada kengroq o'rganish tajribasini taqdim etish uchun tasvirlar, diagrammalar yoki videolar kabi vizual tarkibni taqdim etishi mumkin. Turli xil ta'lim uslublarini qo'llab-quvvatlagan holda, Youchat o'quvchilarning ma'lumotlarga ularning afzalliklari va ehtiyojlariga eng mos keladigan tarzda kirishini ta'minlaydi.

Tarixni omma e'tiboriga havola qilishdagi sun'iy intellekt qulayliklaridan biri bu tarixiy Shaxslar bilan suhbat qurish imkonini beruvchi platformalar sanaladi.

Turli chatbotlar orqali siz hozirda tarixiy shaxslar bilan suhbat qurishingiz, ularning hayoti haqidagi o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Jumladan, Hello History va Character.ai kabi sun'iy intellekt asosida yaratilgan maxsus dasturlar ayniqsa qulay bo'lib, siz turli tarixiy shaxslar bilan chat orqali muloqot qilishingiz mumkin. Chat ta'lim jarayonida: O'quvchilarga tarixiy shaxslar bilan suhbatlashish va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, talabalarni jalb qilish va tarix ta'limiga interaktiv yondashuvi bilan ma'lumotlarni saqlashga yordam beradi.

Character ai desturi Hello History dasturidan ham samarali sa qiziqarliroq bo'lib, ushbu dastur anchayin keng imkoniyatlarga ega Misol uchun Hello History dasturidagi shaxslar soni va qamrovi ma'lum daraja bilan cheklangan bo'lib, O'rta Osiyo tarixiga oid mashhur shaxslarni uchratish mushkul. Charakter ai de esa Hello History dasturidan farqli Amir Temur, Beruniy kabi mashhur bobokalonlarimiz bilan ham. suhbat qilish mumkin. Ammo bu chatlar hozircha faqat ingliz yoki boshqa chet tillarida ishlamoqda.

Shuningdek sun'iy intellekt tarixiy jarayonlarni tiklash jarayonida ustida ham anchayin samarali mehnat qilinmoqda. Bu jihatdan o'zbek segmentida ham ma'lum ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, bir guruh tadqiqotchilar suniy intellektga asoslangan Midjourney tarmog'idan foydalanib Zahiriddin Muhammad Boburning "Boburnoma" asari asosida tarixiy illustratsiyalar yaratishmoqda [14]. Ushbu loyiha asosida "Boburnama" telegram platformasi yaratilgan bo'lib, platformada asardan parchalar va bu asosdagi materiallar berib boriladi. Bu usul talabalar va zamonaviy yoshlarni tarixga qiziqtirish, shuningdek tarixiy jarayonlarni yaxshiroq tushuntirishning samarali yo'li sifatida ko'rilmoqda

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Francis Bacon. The New Organon: or True Directions Concerning the Interpretation of Nature. Copyright © Jonathan Bennett 2017.
2. Шамсиева И. Искусственный интеллект в образовании: опыт ОАЭ/ Sharq mash'ali / № 2. 2022/10/24. 126 -132
3. Трубникова Н.В. Французская историческая школа «Анналов». – М.:

Квадрига, 2016. – 336 с. – Библиогр. 331-336.

4. Jacson A. Self-made millionaire: “A.I. will be the biggest wealth creator in history”—2 ways to use it to make money right now.

<https://www.cnbc.com/2023/07/10/how-to-use-ai-to-make-money-right-now-say-experts.html>

5. Wong C. AI can help historians restore ancient texts from damaged inscriptions. <https://www.newscientist.com/article/2311657-ai-can-help-historians-restore-ancient-texts-from-damaged-inscriptions/>

6. Restoring and attributing ancient texts using deep neural networks. <https://www.nature.com/articles/s41586-022-04448-z#Tab1>

7. Conner-simons A. Translating lost languages using machine learning. <https://www.csail.mit.edu/news/translating-lost-languages-using-machine-learning>

8. J. Luo, Y. Cao, R. Barzilay. Neural Decipherment via Minimum-Cost Flow: from Ugaritic to Linear B / Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, pages 3146–3155 Florence, Italy, July 28 - August 2, 2019.

9. Schwarts Y. Google engineer identifies anonymous faces in WWII photos with AI facial recognition. <https://www.timesofisrael.com/google-engineer-identifies-anonymous-faces-in-wwii-photos-with-ai-facial-recognition/>

10. AI in education. book series/ Business & Technology university. 2023 march.

11. Molicia J. Send Me SFMOMA. <https://www.sfmoma.org/read/send-me-sfmoma/>

12. IBM's Watson is now a museum guide at the Pinacoteca de São Paulo Museum. : <https://artitious.com/news/ibms-watson-is-now-a-museum-guide-at-the-pinacoteca-de-sao-paulo-museum/>

13. Mallow J. ChatGPT For Students: How AI Chatbots Are Revolutionizing Education. <https://elearningindustry.com/chatgpt-for-students-how-ai-chatbots-are-revolutionizing-education>

14. Жўраева Ф. MidJourney "Бобурнома" китобининг иллюстрациясини

яратишга киришди. <https://yuz.uz/news/midjourneyboburnoma-kitobining-illyustratsiyasini-yaratishga-kirishdi>